

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SAQLASH VA DASTLABKI ISHLAB CHIQRISH

Shaydilova Gulmira Soatmurod qizi

*Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi Surxandaryo viloyati
Agroxizmatlar markazi.*

Shaydilova Gulnora Soatmurod qizi, Axmedova Muxlisa O'ktam qizi

*Termiz Agrotexnologiyalari va Innovatsion Rivojlanish Instituti "Agrologistika va Biznes"
fakulteti talabalari*

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashni tashkil qilish, ularni qayta ishlash xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, don mahsulotlari, rejimlar, qayta ishlash, iste'molchi.

Qishloq xo'jaligi - aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetqazib beruvchi asosiy manbadir. Ayni vaqtda u keng iste'mol mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoatning bir qancha tarmoqlari uchun xom-ashyo yetkazib beradi. Masalan, qishloq xo'jalik xom-ashyosining ulushi (qiymat jixatidan) ip-gazlama sanoatida barcha moddiy xarajatlarning 60 foizini, qandolat sanoatida salkam 70 foizni, yog' va sut sanoatida qariyb 80 foizni tashkil qiladi. Bularning hammasi shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni ko'ngildagiday sur'atlar bilan rivojlanmasa, xalq turmush darajasini oshirishning hech qanday eng yaxshi programmasini ham ro'yobga chiqarib bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligining ahamiyati yana shu bilan belgilanadiki, xalq xo'jaligida band bo'lgan xodimlarning 27 foizi shu sohada mehnat qiladi. Qishloq xo'jaligida mamlakat milliy daromadining taxminan uchdan bir qismi yaratiladi. Shu sababli mamlakat butun iqtisodiyotining o'sish sur'atlari, mehnatkashlar farovonligini oshirish ko'p jihatdan qishloq xo'jaligining rivojlanish darajasiga bog'liqdir. Shu bilan birga sotsial-siyosiy jihatni ham xisobga olish muhimdir. Qishloq xo'jaligini yuksaltirish ishchilar sinfi bilan dehqonlar ittifoqini mustahkamlashning eng muhim shartidir. V.I.Lenin qishloq xo'jaligining ahamiyatini belgilar ekan, mustahkam qishloq xo'jalik bazasi bo'lmasa, hech qanday xo'jalik qurilishi bo'lishi mumkin emas deb ta'kidlagan

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish respublika hamda qishloq xo'jalik korxonalarini iqtisodiyotidagi o'rnini, ahamiyatini e'tiborga olgan holda kelajakda ularni rivojlantirish va samaradorligini yuksaltirish eng asosiy vazifalardan biridir. Bu muammoni ijobiy hal etish uchun, avvalo, erkin bozor talablarini e'tiborga olgan holda qancha miqdorda yetishtirish zarurligini aniqlab olish lozim. Bunda davlatning qancha miqdorda ehtiyojmand ekanligini aniqlashga alohida e'tibor berish lozim. Chunki davlat o'z ehtiyojini qondiradigan tovar ishlab chiqaruvchilar uchun imtiyozlar yaratmoqda. Xo'jaliklar boshqa iste'molchilarning qisqa va uzoq muddatli talablarini ham chuqur o'rganishlari, o'z ichki ishlab chiqarish ehtiyojlari hamda boshqa talablarini aniqlab olishlari lozim. Qancha miqdorda yetishtirish maqsadga muvofiq ekanligini aniqlashda ularning samaradorligini, albatta, e'tiborga olish zarur. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir xo'jalik o'z talabini qondiradigan miqdorda foyda keltiradigan mahsulotlarni yetishtirish bilan shug'ullanishi lozim. Yuqorida ta'kidlangan masalalarni hal etishda ekinlarni almashlab ekishning nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan tizimi joriy etilishiga ham alohida e'tibor berish kerak. Chunki bu tuproqning unumdorligi oshishini ta'minlaydi. Qishloq

xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarish vositalarini: ularning turlarini, miqdorini hamda holatini aniqlab olish alohida ahamiyatga egaligini unutmazlik zarur. Chunki shular yordamida paxta yetishtirish jarayonlari belgilangan muddatlarda, sifatli bajarilishi ta'minlanadi. Natijada ishlab chiqarish va boshqarish xarajatlari ma'lum miqdorda tejalishi mumkin. Barcha vositalardan yil davomida to'g'ri, to'liq hamda samarali foydalanish orqali talabni qondiradigan miqdorda sifatli paxta yetishtirish, ularning samaradorligini yuksaltirish uchun muayyan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Ekstensiv yo'lda mahsulot miqdori asosan ekinlar maydonini ko'paytirish hisobiga, intensiv yo'lda esa ekinlarning hosildorligini oshirish hisobiga ta'minlanadi. Mahsulot miqdorini intensiv yo'l orqali ko'paytirish uchun tuproq unumdorligi oshirishini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish, masalan, irrigatsiya-melioratsiya tizimini qurish, ta'mirlash, yerlarni tekislash, sho'rini yuvish, o'g'itlardan samarali foydalanish, almashlab ekishni joriy etish kerak. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirish uchun esa ishlab chiqarish va boshqarish xarajatlari tejalishini ta'minlaydigan ishlarni, tadbirlarni oqilona amalga oshirish zarur. Buning uchun ishlab chiqarish, hosilni yig'ishtirib olish, saqlash jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish, ishlab chiqarish vositalaridan to'liq va samarali foydalanish, yangi texnika, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, ishchi-xizmatchilar moddiy va ma'naviy rag'batlantirilishini izchillik bilan amalga oshirish kerak. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida boshqaruv uslublari qishloq xo'jalik korxonlari oldiga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida, yuqori sifatli qilib bajarilishini ta'minlash uchun ularga nisbatan ko'riladigan chora-tadbirlarni va ta'sirchan usullarning qo'llanilishini bildiradi.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish xom-ashyoning isrofgarchiligini ogohlantirish va to'xtatish hamda ulardan ko'p miqdorda sifatli mahsulot olish hisoblanadi. Texnologiya xomashyodan unumli foydalanishni, shuningdek uni qayta ishlagandan keyin chiqqan chiqitlardan o'simlikshunoslik va chorvachilikni rivojlantirishda foydalanishni o'rgatadi. Qishloq xo'jalik mutaxassislari o'zi yetishtirgan mahsulotni qanday maqsadda ishlatilishini bilishi shart. Bu ishni bilish barcha mutaxassis uchun yuqori va sifatli hosil olishda xizmat qiladi. Tashkiliy-iqtisodiy tadbirlarni qo'llaganda agrosanoat majmui bir yaxlit tashkilot singari boshqarilishi, rejalashtirilishi va iqtisodiy ta'minlanishi kerak. Majmuining barcha bo'g'inlarida agrar ishlab chiqarish birlashmalariga o'rnini oshirish hamda aholini oziq-ovqat bilan muntazam ta'minlashda ma'suliyatni chuqur his qildirish. Agrosanoat tarkibida barcha sohalar bilan qishloq xo'jaligi fani o'rtasida aloqalarni kuchaytirish xo'jaliklarning qayta ishlash korxonlalaro, savdo va jamoat ovqatlanish tizimlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni rivojlantirish. Tayyorlov idoralari va xo'jaliklar o'rtasida tuzilgan shartnomalarni bajarishda o'zaro ma'suliyatni oshirish. Ishlab chiqarish jarayonida va realizatsiya paytida mahsulot sifatini yaxshilash hamda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik. Qayta ishlash korxonalarini joylashtirishni takomillashtirish hamda xom-ashyo bazasiga yaqinlashtirish. Yuqori sur'at bilan yangi sovutgichlar texnikasini qo'llash va rivojlantirish. Mahsulotlarni tashish va saqlash uchun agrosanoat majmuini refrijerator transporti va konteynerlar bilan to'liq ta'minlash. Xo'jaliklarda keng ko'lamda nonvoyxonalar, sabzavotlarni tuzlash punktlari, turli xil konservalar tayyorlaydigan kichik va o'rta korxonalar, meva va uzumlarni quritish maydonchalari tashkil etilayapti. Don va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash uni saqlash bilan uzviy chambarchas bog'langandir. Korxonalarni muntazam, yarim fabrikatlar va tayyor mahsulotlar saqlanadigan omborlar bo'lishi shart.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shu jumladan, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yo'lga qo'yish orqali ishlab chiqaruvchi (fermer xo'jaligi) uchun qo'shimcha barqaror daromad manbai yaratiladi. Mahsulotni qayta ishlash orqali unga qo'shimcha qiymat qo'shiladi, ya'ni mahsulotning qiymati ortib boradi.

Hozirgi kunda meva-sabzavotlar, don va don mahsuloiilari hamda texnik ekinlar, umuman olganda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi bo'yicha amaliy, ilmiy izlanishlar chuqur olib borilmoqda.

Ma'lumki qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan har bir xom ashyoning sifati qator omillarga bog'liq. Don va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarining oziq-ovqat va texnologik qiymati to'g'ridan-to'g'ri nav, agrotexnik tadbir, ob-havo, yetishtirish sharoiti, hosilni yig'ib olish usuli va muddati, hosil yig'ib olingandan keyingi tayyorlashda, tashish va saqlashga uzviy bog'liqdir. Mahsulotlarni unumli saqlash nafaqat mavjud texnik bazasi, ombor, turli mashina va uskunalardan foydalanishga, saqlanajak mahsulotlarning chidamliligiga ham chambarchas bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кушимов Б.А. Пути повышения энергоэффективности использования установок для сушки семян пустынных кормовых растений (на примере изеня). «Международная агроинженерия» Международный научный журнал №2. Г.Алматы, КазНИИМЭСХ. 2014 С. 75-79
2. Сафаров Ж.Э. Разработка технологий для переработки клубней топинамбура и плодов шиповника с сохранением биологически активных веществ. Автореф. доктор. (DSc) дисс. Ташкент, 2016. 94 с.
3. Oripov R , Sulaymonov I. Umirzoqov li. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. G.: O'qituvchi. 1991, 80-92 b
4. www.arxiv.uz

